

Análisis sobre el uso de Padlet en la Licenciatura de Geografía Aplicada a través de los algoritmos Deep Learning y Árbol de decisión

Analysis on the use of Padlet in the Applied Geography Degree through the Deep Learning and Decision Tree algorithms

Análise do uso do Padlet na Licenciatura em Geografia Aplicada através de algoritmos de Deep Learning e Árvore de Decisão

Ricardo-Adán Salas-Rueda
Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología,
Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad de México, México
ricardo.salas@icat.unam.mx
<https://orcid.org/0000-0002-4188-4610>

Eduardo Domínguez-Herrera
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad de México, México
eduardodominguez@filos.unam.mx
<https://orcid.org/0000-0002-1524-218X>

Ricardo Castañeda-Martínez
Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología,
Universidad Nacional Autónoma de México
Ciudad de México, México
ricardo.castaneda@icat.unam.mx
<https://orcid.org/0000-0002-2225-7136>

Resumen:

Objetivo. El objetivo general de esta investigación mixta es analizar el uso de Padlet en la Licenciatura de Geografía Aplicada a través de los algoritmos Deep Learning y Árbol de decisión. **Metodología.** Los participantes son 26 estudiantes que cursaron la asignatura “Tecnologías de la Información y Comunicación” durante el ciclo escolar 2023. **Resultados.** Los resultados del Deep Learning señalan que la creación de espacios virtuales educativos en Padlet influye positivamente el rol activo, la difusión de recursos didácticos, la comunicación y la motivación. Asimismo, el algoritmo árbol de decisión establece cuatro modelos predictivos sobre el uso de este muro virtual. Las limitaciones de este estudio son la muestra y las variables dependientes. Por consiguiente, las futuras investigaciones pueden analizar el impacto de Padlet en diversas Facultades y Escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México considerando el rendimiento académico. **Conclusión.** En conclusión, Padlet es un muro virtual donde los estudiantes y profesores comparten los videos, los audios, las presentaciones digitales, los enlaces web y los contenidos escolares con la finalidad de facilitar el aprendizaje y fomentar el rol activo en cualquier momento.

Palabras clave: Padlet; deep learning; árbol de decisión; geografía aplicada.

Abstract:

Purpose. The general aim of this mixed research is to analyze the use of Padlet in the Applied Geography Degree through the Deep Learning and Decision Tree algorithms. **Method.** The participants are 26 students who took the “Information and Communication Technologies” course during the 2023 school year. **Results.** The results of Deep Learning indicate that the creation of virtual educational spaces in Padlet positively influences the active role, dissemination of the teaching resources, communication, and motivation. Likewise, the decision tree algorithm establishes four predictive models on the use of this virtual wall. The limitations of this study are the sample and dependent variables. Therefore, future research can analyze the impact of Padlet in various Faculties and Schools of the National Autonomous

University of Mexico considering the academic performance. **Conclusion.** In conclusion, Padlet is a virtual wall where students and teachers share the videos, audios, digital presentations, web links and school content to facilitate the learning and encourage the active role at any time.

Keywords: Padlet; deep learning; decision tree; applied geography.

Resumo:

Objetivo. O objetivo geral desta pesquisa mista é analisar o uso do Padlet na Licenciatura em Geografia Aplicada por meio de algoritmos de Deep Learning e Árvore de Decisão. **Metodologia.** Os participantes são 26 alunos que frequentaram a disciplina “Tecnologias de Informação e Comunicação” durante o ano letivo de 2023. **Resultados.** Os resultados do Deep Learning indicam que a criação de espaços educacionais virtuais em Padlet influencia positivamente o papel ativo, a divulgação de recursos didáticos, a comunicação e a motivação. Da mesma forma, o algoritmo da árvore de decisão estabelece quatro modelos preditivos sobre o uso dessa parede virtual. As limitações deste estudo são a amostra e as variáveis dependentes. Portanto, pesquisas futuras podem analisar o impacto do Padlet em várias faculdades e escolas da Universidade Nacional Autônoma do México, considerando o desempenho acadêmico. **Conclusão.** Em conclusão, o Padlet é uma parede virtual onde alunos e professores compartilham vídeos, áudios, apresentações digitais, links da web e conteúdo escolar para facilitar o aprendizado e estimular um papel ativo a qualquer momento.

Palavras-chave: Padlet; aprendizado profundo; árvore de decisão; geografia aplicada.

Introducción

La era postpandemia COVID-19 está caracterizada por el incremento relacionado con el uso de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en el campo educativo (González et al., 2023; Malkawi et al., 2023). De hecho, las instituciones educativas están capacitando a sus maestros con la finalidad de desarrollar las habilidades tecnológicas (González et al., 2023; Hernández-Portero & Colás-Bravo, 2022).

Por consiguiente, los profesores tienen un papel fundamental para lograr la innovación a través de la integración de las herramientas digitales en los cursos (Aires et al., 2022; Pham & Truong, 2023). Por ejemplo, los educadores se apoyan en los avances tecnológicos como las plataformas digitales, los muros virtuales y las herramientas web para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Holguin-Alvarez et al., 2022; Siantuba et al., 2023; Wang & Wang, 2023).

Padlet es un muro virtual que facilita el aprendizaje por medio de la difusión de la información, los videos y los archivos en Internet (Bates et al., 2021; Bergsman & Chudler, 2021; Chen, 2022). En China, el educador del curso Lengua Extranjera utilizó esta herramienta tecnológica para incrementar la motivación durante el proceso educativo (Chen, 2022).

Asimismo, el uso de Padlet en una secundaria de Italia mejoró la asimilación del conocimiento y desarrolló las habilidades matemáticas por medio del intercambio de ideas y la discusión de la solución de los ejercicios (Giberti et al., 2022; Siantuba et al., 2023). En el campo educativo de la Salud, la incorporación de este muro virtual facilitó el aprendizaje en la modalidad a distancia (Hursen, 2021).

De hecho, Padlet ha mejorado las condiciones de enseñanza-aprendizaje en diversos campos del conocimiento como la Educación, la Salud, las Matemáticas, la Ingeniería, las Ciencias y la Lengua Extranjera a través de la difusión de los recursos educativos en Internet (Andrews et al., 2020; Bergsman & Chudler, 2021; Chen, 2022; Eiland, 2018; Giberti et al., 2022; Hursen, 2021).

El objetivo general de esta investigación mixta es analizar el uso de Padlet en la Licenciatura de Geografía Aplicada a través de los algoritmos Deep Learning y Árbol de decisión. En particular, este muro virtual se utilizó en la asignatura

“Tecnologías de la Información y Comunicación” durante el ciclo escolar 2023. Por consiguiente, las preguntas de investigación son:

- ¿Cómo influye el uso de Padlet para el rol activo, la difusión de recursos multimedia, la comunicación y la motivación a través del algoritmo Deep Learning?
- ¿Cuáles son los modelos predictivos sobre el uso de Padlet y el perfil del alumno considerando el algoritmo Árbol de decisión?
- ¿Cuál es la percepción de los estudiantes sobre la incorporación de Padlet en el campo educativo?

Padlet en el campo educativo

Las instituciones educativas alrededor del mundo han utilizado Padlet para actualizar las actividades escolares debido a que esta herramienta tecnológica facilita la consulta de los recursos didácticos desde cualquier lugar, fomenta el trabajo colaborativo dentro y fuera del aula, promueve el intercambio de ideas en la web y permite el aprendizaje personalizado (Siantuba et al., 2023).

En el curso Lengua Extranjera, los estudiantes utilizaron Padlet y Kahoot para facilitar la asimilación del conocimiento sobre el idioma inglés (Chen, 2022). Incluso, estas herramientas tecnológicas desarrollaron las habilidades gramaticales y fomentaron el trabajo colaborativo (Chen, 2022).

Del mismo modo, los alumnos desarrollaron sus habilidades de comunicación y escritura en el Curso Química por medio de Padlet (Andrews et al., 2020). De hecho, este muro virtual facilitó el aprendizaje por medio de la realización de actividades centradas en los estudiantes (Andrews et al., 2020).

Los beneficios de Padlet en el campo educativo son el incremento de la motivación, el trabajo colaborativo, la autonomía de los estudiantes y la flexibilidad de tiempo y espacio durante el proceso de enseñanza-aprendizaje (Chen, 2022). Por ejemplo, los estudiantes de Ingeniería Biomédica compartieron sus ideas y subieron sus comentarios en Padlet con el propósito de facilitar el aprendizaje (Bergsman & Chudler, 2021).

En el curso Matemáticas, los estudiantes subieron la solución de los ejercicios en Padlet con la finalidad de discutir los temas escolares (Giberti et al., 2022). Incluso, este muro virtual fomentó el rol activo de los estudiantes durante el proceso educativo de las matemáticas a través de la difusión de los audios, los videos, la información y los enlaces web (Giberti et al., 2022).

Del mismo modo, los estudiantes de la Facultad en Educación desarrollaron la creatividad y el pensamiento crítico por medio del uso de las aplicaciones de Padlet, Quizizz y Mindmeister (Hursen, 2021). Incluso, el educador del curso Drogas en el embarazo mejoró el proceso de aprendizaje en la modalidad a distancia a través del Padlet (Eiland, 2018). Asimismo, el uso de este muro virtual facilitó la asimilación del conocimiento sobre la Física por medio del envío de las imágenes y los comentarios (Siantuba et al., 2023).

En conclusión, Padlet es un muro virtual que favorece el aprendizaje por medio del intercambio de ideas, el debate de los temas escolares, la consulta de los recursos multimedia y el trabajo colaborativo dentro y fuera del salón de clases (Bergsman & Chudler, 2021; Giberti et al., 2022).

Metodología

Los objetivos particulares de esta investigación mixta son: (1) analizar el uso de Padlet para el rol activo, la difusión de recursos multimedia, la comunicación y la motivación a través del algoritmo Deep Learning (2) construir los modelos predictivos sobre Padlet y el perfil del alumno por medio del algoritmo Árbol de decisión y (3) analizar la percepción de los estudiantes sobre la incorporación de Padlet en el campo educativo.

Participantes

Los participantes son 26 estudiantes de la Licenciatura en Geografía Aplicada que cursaron la asignatura “Tecnologías de la Información y Comunicación” en la Universidad Nacional Autónoma de México durante el ciclo escolar 2023.

Procedimiento

El docente de la asignatura “Tecnologías de la Información y Comunicación” incorporó Padlet para mejorar el aprendizaje en la Unidad 2 “Herramientas web 2.0 para la gestión del conocimiento” a través de la difusión de diversos recursos didácticos como los videos, las imágenes, los archivos pdf y los enlaces web.

Las hipótesis de investigación sobre el uso de Padlet en la Unidad 2 “Herramientas web 2.0 para la gestión del conocimiento” son:

- Hipótesis 1: La creación de espacios virtuales educativos en Padlet influye positivamente el rol activo
- Hipótesis 2: La creación de espacios virtuales educativos en Padlet influye positivamente la difusión de recursos didácticos
- Hipótesis 3: La creación de espacios virtuales educativos en Padlet influye positivamente la comunicación
- Hipótesis 4: La creación de espacios virtuales educativos en Padlet influye positivamente la motivación

Por medio del algoritmo Árbol de decisión se construyeron los siguientes modelos predictivos sobre el uso de Padlet en el campo educativo:

- Modelo 1 sobre la creación de espacios virtuales educativos en Padlet y el rol activo
- Modelo 2 sobre la creación de espacios virtuales educativos en Padlet y la difusión de recursos didácticos
- Modelo 3 sobre la creación de espacios virtuales educativos en Padlet y la comunicación
- Modelo 4 sobre la creación de espacios virtuales educativos en Padlet y la motivación

Recolección de datos

La recolección de datos se realizó en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, ENCiT, de la Universidad Nacional Autónoma de México durante el ciclo escolar 2023 (Ver Tabla 1).

Tabla 1*Cuestionario sobre el uso de Padlet*

No.	Variable	Dimensión	Pregunta	Respuesta	n	%
1	Uso de Padlet en el campo educativo	Espacios virtuales educativos	1. Padlet facilita la creación de espacios virtuales educativos	Mucho (1)	17	65.38%
				Bastante (2)	8	30.77%
				Poco (3)	1	3.85%
				Muy poco (4)	0	0.00%
		Rol activo	2. Padlet facilita el rol activo	Mucho (1)	14	53.85%
				Bastante (2)	11	42.31%
				Poco (3)	1	3.85%
				Muy poco (4)	0	0.00%
		Difusión de recursos didácticos	3. Padlet facilita la difusión de recursos didácticos	Mucho (1)	19	73.08%
				Bastante (2)	7	26.92%
Poco (3)	0			0.00%		
Muy poco (4)	0			0.00%		
Comunicación	4. Padlet facilita la comunicación	Mucho (1)	11	42.31%		
		Bastante (2)	14	53.85%		
		Poco (3)	1	3.85%		
		Muy poco (4)	0	0.00%		
Motivación	5. Padlet incrementa la motivación	Mucho (1)	9	34.62%		
		Bastante (2)	13	50.00%		
		Poco (3)	4	15.38%		
		Muy poco (4)	0	0.00%		
2	Percepción	Herramienta innovadora	6. ¿Padlet es una herramienta innovadora para el campo educativo?	Abierta	-	-
		Aprendizaje	7. ¿Padlet favorece el aprendizaje?	Abierta	-	-

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de datos

La herramienta RapidMiner permitió el uso de los algoritmos Deep Learning y Árbol de decisión. En el algoritmo Deep Learning, el 50% y 60% de la muestra fue utilizado para obtener la función lineal y evaluar las hipótesis de estudio. Asimismo, el 50% y 40%, sección de evaluación, permitió calcular el error al cuadrado.

Por otro lado, el algoritmo Árbol de decisión facilitó la construcción de los modelos predictivos sobre el uso de Padlet en la asignatura “Tecnologías de la

Información y Comunicación”. Las variables objetivo son el rol activo, la difusión de recursos didácticos, la comunicación y la motivación.

Finalmente, la aplicación Nube-de-Palabras permitió analizar las percepciones de los estudiantes sobre el uso de Padlet a través de la identificación de las palabras con mayor frecuencia.

Resultados

Padlet facilita mucho (n = 17, 65.38%), bastante (n = 8, 30.77%) y poco (n = 1, 3.85%) la creación de espacios virtuales educativos. Asimismo, los resultados del Deep Learning señalan que la creación de espacios virtuales educativos en Padlet influye positivamente el rol activo, la difusión de recursos didácticos, la comunicación y la motivación (Ver Tabla 2).

Tabla 2

Algoritmo Deep Learning

Hipótesis	Entrenamiento	Regresión lineal	Error al cuadrado	Valor de p	Conclusión
H1: Padlet → rol activo	50%	$y = 0.4444x + 1.0626$	0.4872	$p < 0.0000$	Aceptada
	60%	$y = 0.4218x + 0.7999$	0.3237	$p < 0.0000$	Aceptada
H2: Padlet → recursos didácticos	50%	$y = 0.6743x + 0.5668$	0.5227	$p < 0.0000$	Aceptada
	60%	$y = 0.5968x + 0.5345$	0.1936	$p < 0.0000$	Aceptada
H3: Padlet → comunicación	50%	$y = 0.1240x + 1.1952$	0.5446	$p < 0.0000$	Aceptada
	60%	$y = 0.0441x + 1.3584$	0.5314	$p < 0.0000$	Aceptada
H4: Padlet → motivación	50%	$y = 0.3960x + 1.2422$	0.4108	$p < 0.0000$	Aceptada
	60%	$y = 0.6637x + 0.8808$	0.4435	$p < 0.0000$	Aceptada

Fuente: Elaboración propia.

Rol activo

Padlet facilita mucho (n = 14, 53.85%), bastante (n = 11, 42.31%) y poco (n = 1, 3.85%) el rol activo. Los resultados del Deep Learning con el 50% (0.4444) y 60% (0.4218) de la muestra indican que la Hipótesis 1 es aceptada, por lo tanto, la creación de espacios virtuales educativos en Padlet influye positivamente el rol activo.

La Figura 1 muestra el modelo 1 sobre el uso de Padlet con 7 condiciones y una exactitud del 76.92%. Por ejemplo, si el estudiante considera que Padlet facilita mucho la creación de espacios virtuales educativos y es mujer entonces Padlet facilita mucho el rol activo.

Figura 1. Modelo 1 sobre Padlet.

Fuente: Elaboración propia.

En este modelo, la edad determina 5 condiciones y el sexo establece 3 condiciones sobre el uso de Padlet y el rol activo. Por ejemplo, si el estudiante considera que Padlet facilita mucho la creación de espacios virtuales educativos, es hombre y tiene una edad ≤ 20.5 años entonces Padlet facilita mucho el rol activo.

Difusión de recursos didácticos

Padlet facilita mucho ($n = 19$, 73.08%) y bastante ($n = 7$, 26.92%) la difusión de recursos didácticos. Los resultados del Deep Learning con el 50% (0.6743) y 60% (0.5968) de la muestra indican que la Hipótesis 2 es aceptada, por lo tanto, la creación de espacios virtuales educativos en Padlet influye positivamente la difusión de recursos didácticos.

La Figura 2 muestra el modelo 2 sobre el uso de Padlet con 7 condiciones y una exactitud del 84.62%. Por ejemplo, si el estudiante considera que Padlet facilita mucho la creación de espacios virtuales educativos y tiene una edad ≤ 22.5 años entonces Padlet facilita mucho la difusión de recursos didácticos.

Figura 2. Modelo 2 sobre Padlet.

Fuente: Elaboración propia.

En este modelo, la edad determina 6 condiciones y el sexo establece 2 condiciones sobre el uso de Padlet y la difusión de recursos didácticos. Por ejemplo, si el estudiante considera que Padlet facilita mucho la creación de espacios virtuales educativos, es hombre y tiene una edad > 22.5 años entonces Padlet facilita mucho la difusión de recursos didácticos.

Comunicación

Padlet facilita mucho ($n = 11$, 42.31%), bastante ($n = 14$, 53.85%) y poco ($n = 1$, 3.85%) la comunicación. Los resultados del Deep Learning con el 50% (0.1240) y 60% (0.0441) de la muestra indican que la Hipótesis 3 es aceptada, por lo tanto,

la creación de espacios virtuales educativos en Padlet influye positivamente la comunicación.

La Figura 3 muestra el modelo 3 sobre el uso de Padlet con 6 condiciones y una exactitud del 69.23%. Por ejemplo, si el estudiante considera que Padlet facilita mucho la creación de espacios virtuales educativos y tiene una edad ≤ 18.5 años entonces Padlet facilita mucho la comunicación.

Figura 3. Modelo 3 sobre Padlet.

Fuente: Elaboración propia.

En este modelo, la edad determina 5 condiciones sobre el uso de Padlet y la comunicación. Por ejemplo, si el estudiante considera que Padlet facilita bastante la creación de espacios virtuales educativos y tiene una edad ≤ 20.5 años entonces Padlet facilita bastante la comunicación.

Motivación

Padlet incrementa mucho (n = 9, 34.62%), bastante (n = 13, 50.00%) y poco (n = 4, 15.38%) la motivación. Los resultados del Deep Learning con el 50% (0.3960) y 60% (0.6637) de la muestra indican que la Hipótesis 4 es aceptada, por lo tanto, la creación de espacios virtuales educativos en Padlet influye positivamente la motivación.

La Figura 4 muestra el modelo 4 sobre el uso de Padlet con 7 condiciones y una exactitud del 73.08%. Por ejemplo, si el estudiante considera que Padlet facilita mucho la creación de espacios virtuales educativos y tiene una edad ≤ 18.5 años entonces Padlet incrementa mucho la motivación.

Figura 4. Modelo 4 sobre Padlet.

Fuente: Elaboración propia.

En este modelo, la edad determina 6 condiciones sobre el uso de Padlet y la motivación. Por ejemplo, si el estudiante considera que Padlet facilita mucho la creación de espacios virtuales educativos y tiene una edad > 21.5 años entonces Padlet incrementa mucho la motivación.

Herramienta innovadora

En la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, los alumnos utilizaron Padlet para trabajar colaborativamente.

“Sí, el uso de Padlet en el campo educativo se considera innovador debido a que proporciona una herramienta digital fácil de usar que permite a los estudiantes colaborar y compartir ideas de una manera interactiva y visualmente atractiva” (Estudiante 3).

“Si, porque podemos compartir ideas de un tema en general o particular. Además, nos permite usar y adaptar el muro para que sea interesante. Y puedes agregar diferentes archivos multimedia” (Estudiante 14).

Asimismo, los educadores pueden incorporar Padlet en las modalidades a distancia y presencial.

“Padlet es una plataforma versátil que se puede utilizar en una variedad de entornos educativos, desde el aula tradicional hasta el aprendizaje en línea” (Estudiante 2).

“Sí, porque permite la consulta y revisión de materiales de apoyo al aprendizaje, desde cualquier dispositivo móvil. Así mismo, mejora el aprendizaje en la modalidad en línea, híbrido y presencial” (Estudiante 17).

De acuerdo con los estudiantes, el uso del muro Padlet facilitó el intercambio de ideas en la Unidad 2 “Herramientas web 2.0 para la gestión del conocimiento”.

“Sí, porque es nuevo en la web, se llevó un pizarrón con ideas o post-its a la vida virtual” (Estudiante 5).

“Los comentarios son visibles para los demás miembros de la clase, generando un intercambio de ideas que favorece el campo educativo” (Estudiante 16).

Por último, Padlet es una herramienta innovadora que favoreció el aprendizaje en la asignatura “Tecnologías de la Información y Comunicación”.

“Si, porque ayuda a que el estudiante desarrolle su conocimiento de manera más fácil” (Estudiante 10).

“Sí, es innovador. Principalmente porque es fácil de utilizar y se genera un espacio virtual donde los estudiantes pueden compartir su opinión sobre diferentes temas” (Estudiante 15).

La aplicación Nube-de-palabras identificó que las palabras con mayor frecuencia son compartir (n = 6), aprendizaje (n = 5), educativo (n =5), aplicación (n = 4), ideas (n = 4), innovador (n = 4), clase (n = 3), fácil (n = 3) y herramienta (n =3).

Aprendizaje

En la asignatura “Tecnologías de la Información y Comunicación”, los estudiantes consideran que Padlet favorece el aprendizaje por medio del trabajo colaborativo y el intercambio de ideas.

“Sí, el uso de Padlet puede favorecer el aprendizaje ya que ofrece una plataforma visual y colaborativa que ayuda a los estudiantes a organizar y compartir ideas de manera efectiva” (Estudiante 3).

“Si, gracias a que podemos compartir y enriquecer nuestras ideas con apoyo de nuestros compañeros de clase” (Estudiante 8).

De acuerdo con los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el uso de Padlet permite la creación de espacios virtuales educativos que son entretenidos e interactivos.

“Si, esto se debe a que los temas se pueden impartir de una manera didáctica, entretenida y que llame la atención de los alumnos” (Estudiante 4).

“Si, porque hace el aprendizaje interactivo y desarrolla habilidades de escritura” (Estudiante 20).

Asimismo, los participantes de este estudio consideran que Padlet permite compartir la ideas en la red y repasar los temas escolares en cualquier momento.

“Totalmente, porque se pueden compartir ideas y a su vez se pueden repasar los conocimientos vistos en clase y compartidos por medio de esta aplicación” (Estudiante 6).

“Sí, porque complementa lo que se ve en clase” (Estudiante 22).

Por último, la incorporación de Padlet facilitó el aprendizaje en la Unidad 2 “Herramientas web 2.0 para la gestión del conocimiento” desde cualquier lugar.

“Si, ya que siempre está disponible y el aprendizaje es ilimitado” (Estudiante 7).

“Si, es una gran herramienta para divulgar información y contenido” (Estudiante 10).

La aplicación Nube-de-palabras identificó que las palabras con mayor frecuencia son aprendizaje (n = 12), compartir (n = 7), clase (n = 6), información (n = 5), ideas (n = 4), material (n = 4) y habilidades (n = 3).

Discusión

Los avances tecnológicos están modificando la realización de las prácticas educativas (Castañeda & Villar-Onrubia, 2023; Kassymova et al., 2023; Torres-Hernández & Gallego-Arrufat, 2023). De hecho, el Internet tiene un papel fundamental para innovar los cursos (Courtney et al., 2022; Urakova et al., 2023; Vachkova et al., 2022).

Como lo mencionan Siantuba et al. (2023), Padlet es un muro virtual que los maestros utilizan en el campo educativo con el propósito de facilitar el aprendizaje y motivar a los estudiantes durante la realización de las actividades escolares. En la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, los alumnos utilizaron este muro virtual para trabajar colaborativamente en la unidad 2 “Herramientas web 2.0 para la gestión del conocimiento”. Asimismo, el 96.15% de los participantes consideran que Padlet facilita mucho y bastante la creación de espacios virtuales educativos. Por lo tanto, la mayoría de los alumnos tienen una opinión favorable.

Rol activo

Diversos autores (p. ej., Andrews et al., 2020; Hursen, 2021; Siantuba et al., 2023) explican que Padlet facilita el aprendizaje a través del envío de los comentarios y la consulta de materiales educativos en cualquier momento. En particular, el 96.16% de los estudiantes señala que Padlet facilita mucho y bastante el rol activo. Por lo tanto, estos tienen una opinión favorable.

En el Deep Learning, los resultados de la Hipótesis 1 indican que la creación de espacios virtuales educativos en Padlet influye positivamente el rol activo. De hecho, la función $y = 0.4218x + 0.7999$ es la mejor opción para predecir este fenómeno educativo con un error al cuadrado del 0.3237.

En la asignatura “Tecnologías de la Información y Comunicación”, Padlet favoreció el aprendizaje por medio del trabajo colaborativo y el intercambio de ideas. Por último, la edad y el sexo de los participantes determinan las condiciones predictivas sobre el uso de Padlet y el rol activo en el modelo 1.

Difusión de recursos didácticos

Como lo mencionan Bergsman y Chudler (2021), los recursos didácticos como los videos y los archivos ayudan a los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (100.00%) explican que Padlet facilita mucho y bastante la difusión de recursos didácticos. Por lo tanto, todos los participantes tienen una opinión favorable.

En el Deep Learning, los resultados de la Hipótesis 2 es aceptada indican que la creación de espacios virtuales educativos en Padlet influye positivamente la difusión de recursos didácticos. De hecho, la función $y = 0.5968x + 0.5345$ es la mejor opción para predecir este fenómeno educativo con un error al cuadrado del 0.1936.

Asimismo, los participantes de este estudio consideran que Padlet permite compartir la ideas en la red y repasar los temas escolares en cualquier momento. Por último, la edad y el sexo de los participantes determinan las condiciones predictivas sobre el uso de Padlet y la difusión de recursos didácticos en el modelo 2.

Comunicación

Actualmente, los docentes y estudiantes interactúan de forma dinámica y se comunican en el muro virtual del Padlet durante el proceso educativo (Bergsman &

Chudler, 2021; Giberti et al., 2022). El 96.16% de los estudiantes piensa que Padlet facilita mucho y bastante la comunicación.

En el Deep Learning, los resultados de la Hipótesis 3 indican que la creación de espacios virtuales educativos en Padlet influye positivamente la comunicación. De hecho, la función $y = 0.0441x + 1.3584$ es la mejor opción para predecir este fenómeno educativo con un error al cuadrado del 0.5314.

Como lo señalan los participantes de la asignatura “Tecnologías de la Información y Comunicación”, Padlet es una herramienta innovadora que favoreció el aprendizaje. Por último, la edad de los alumnos determina las condiciones predictivas sobre el uso de Padlet y la comunicación en el modelo 3.

Motivación

Como lo señala Chen (2022), Padlet es una nueva forma de enseñar los temas escolares a los estudiantes desde el entorno web. En particular, el 84.62% de los encuestados comenta que Padlet incrementa mucho y bastante la motivación.

En el Deep Learning, los resultados de la Hipótesis 4 indican que la creación de espacios virtuales educativos en Padlet influye positivamente la motivación. De hecho, la función

$y = 0.3960x + 1.2422$ es la mejor opción para predecir este fenómeno educativo con un error al cuadrado del 0.4108.

De acuerdo con los estudiantes, el uso del muro Padlet facilitó el debate de los temas escolares. Por último, la edad de los alumnos determina las condiciones predictivas sobre el uso de Padlet y la motivación en el modelo 4.

Según los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el uso de Padlet permite la creación de espacios virtuales educativos que son entretenidos e interactivos. Por último, la incorporación de este muro virtual facilitó el aprendizaje en la asignatura “Tecnologías de la Información y Comunicación”.

Conclusión

Padlet es una herramienta tecnológica que transforma el proceso educativo a través de la difusión de recursos didácticos como los videos, los audios, la

información, los enlaces web y los archivos escolares. En este estudio mixto, los resultados del Deep Learning señalan que la creación de espacios virtuales educativos en Padlet influye positivamente el rol activo, la difusión de recursos didácticos, la comunicación y la motivación.

Esta investigación recomienda el uso de Padlet en las actividades escolares debido a que este muro virtual facilita el trabajo colaborativo, la participación en cualquier momento y la autonomía de los estudiantes. Asimismo, los estudiantes pueden ingresar a este muro virtual por medio de los teléfonos inteligentes.

Las limitaciones de este estudio son la muestra y las variables dependientes. Por consiguiente, las futuras investigaciones pueden analizar el impacto de Padlet en diversas Facultades y Escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México considerando el rendimiento académico.

En conclusión, Padlet es un muro virtual donde los estudiantes y profesores comparten los videos, los audios, las presentaciones digitales, la información, los enlaces web y los contenidos escolares con la finalidad de facilitar el aprendizaje y fomentar el rol activo en cualquier momento.

Referencias

- Aires, L., Maia, S., & Carneiro, A. C. (2022). Distance Educational Relationship and Senses of Belonging: The voices of students. *Digital Education Review*, 42, 101-117. <https://doi.org/10.1344/der.2022.42.101-117>
- Andrews, D. A., Sekyere, E. O. & Bugarcic, A. (2020). Collaborative Active Learning Activities Promote Deep Learning in a Chemistry-Biochemistry Course. *Medical Science Educator*, 30, 801-810. <https://doi.org/10.1007/s40670-020-00952-x>
- Bates, S., Greene, D. & O'Quinn, L. (2021). Virtual Sport-Based Positive Youth Development During the COVID-19 Pandemic. *Child and Adolescent Social Work Journal*, 38, 437-448. <https://doi.org/10.1007/s10560-021-00774-9>
- Bergsman, K. C., & Chudler, E. H. (2021). Adapting a Neural Engineering Summer Camp for High School Students to a Fully Online Experience. *Biomedical*

- Engineering Education*, 1, 37-42. <https://doi.org/10.1007/s43683-020-00011-2>
- Castañeda, L., & Villar-Onrubia, D. (2023). Beyond functionality: Building critical digital teaching competence among future primary education teachers. *Contemporary Educational Technology*, 15(1), ep397. <https://doi.org/10.30935/cedtech/12599>
- Chen, Y. M. (2022). Understanding foreign language learners' perceptions of teachers' practice with educational technology with specific reference to Kahoot! and Padlet: A case from China. *Education and Information Technologies*, 27, 1439-1465. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10649-2>
- Courtney, S. A., Miller, M. E. S., & Gisondo, M. J. (2022). The Impact of COVID-19 on Teachers' Integration of Digital Technology. *Contemporary Educational Technology*, 14(4), ep387. <https://doi.org/10.30935/cedtech/12420>
- Eiland, L. S. (2018). Student Perceptions of Active-Learning Strategies Utilized in a Drugs in Pregnancy Elective Delivered Synchronously Across Multiple Campuses. *TechTrends*, 62, 259-265. <https://doi.org/10.1007/s11528-018-0260-2>
- Giberti, C., Arzarello, F., Bolondi, G., & Demo, H. (2022). Exploring students' mathematical discussions in a multi-level hybrid learning environment. *ZDM Mathematics Education*, 54, 403-418. <https://doi.org/10.1007/s11858-022-01364-4>
- González, C., Ponce, D. & Fernández, V. (2023). Teachers' experiences of teaching online during COVID-19: implications for postpandemic professional development. *Educational technology research and development*, 71, 55-78. <https://doi.org/10.1007/s11423-023-10200-9>
- Hernández-Portero, G., & Colás-Bravo, P. (2022). The use of ICT in Secondary Music Education and its relationship with teachers' beliefs. *Digital Education Review*, 42, 1-15. <https://doi.org/10.1344/der.2022.42.1-15>
- Holguin-Alvarez, J., Apaza-Quispe, J., Cruz-Montero, J., Ruiz-Salazar, J. M., & Huaita-Acha, D. M. (2022). Mixed gamification with video games and

- educational platforms: a study on mathematical cognitive demand. *Digital Education Review*, 42, 136-153. <https://doi.org/10.1344/der.2022.42.136-153>
- Hursen, C. (2021). The Effect of Problem-Based Learning Method Supported by Web 2.0 Tools on Academic Achievement and Critical Thinking Skills in Teacher Education. *Technology, Knowledge and Learning*, 26, 515-533. <https://doi.org/10.1007/s10758-020-09458-2>
- Kassymova, G. M., Tulepova, S. B., & Bekturova, M. B. (2023). Perceptions of digital competence in learning and teaching English in the context of online education. *Contemporary Educational Technology*, 15(1), ep396. <https://doi.org/10.30935/cedtech/12598>
- Malkawi, N., Rababah, M. A., Al-Dalaeen, I., Ta'amneh, I. M., El-Omari, A., Alkhaldi, A. A., & Rabab'ah, K. (2023). Impediments of Using E-Learning Platforms for Teaching English: A Case Study in Jordan. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 18(5), 95-113. <https://doi.org/10.3991/ijet.v18i05.3672>
- Pham, A. T., & Truong, U. T. (2023). Students' Attitudes towards Mobile Learning: A Case Study in Higher Education in Vietnam. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 18(7), 62-71. <https://doi.org/10.3991/ijet.v18i07.38003>
- Siantuba, J., Nkhata, L. & De-Jong, T. (2023). The impact of an online inquiry-based learning environment addressing misconceptions on students' performance. *Smart Learning Environments*, 10, 1-12. <https://doi.org/10.1186/s40561-023-00236-y>
- Torres-Hernández, N., & Gallego-Arrufat, M.-J. (2023). Pre-service teachers' perceptions of data protection in primary education. *Contemporary Educational Technology*, 15(1), ep399. <https://doi.org/10.30935/cedtech/12658>
- Urakova, F. K., Ishmuradova, I. I., Kondakchian, N. A., Akhmadieva, R. S., Torkunova, J. V., Meshkova, I. N., & Mashkin, N. A. (2023). Investigating digital skills among Russian higher education students. *Contemporary*

Educational Technology, 15(1), ep398.
<https://doi.org/10.30935/cedtech/12600>

Vachkova, S. N., Petryaeva, E. Y., Tsyrenova, M. G., Shukshina, L. V., Krasheninnikova, N. A., & Leontev, M. G. (2022). Competitive Higher Education Teacher for the Digital World. *Contemporary Educational Technology*, 14(4), ep391. <https://doi.org/10.30935/cedtech/12553>

Wang, J., & Wang, M. (2023). Influences of Use of Flipped Classroom Models on the Learning Outcomes of Students Majoring in Road and Bridge Engineering Technology. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 18(5), 114-127. <https://doi.org/10.3991/ijet.v18i05.37813>